

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS BASEADO EM ARDUINO – IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO, ESQUEMAS DE MONTAGEM E POTENCIALIDADES

ROGERS ADEMIR DRUNN PEREIRA ¹
LINEARDO FERREIRA DE SAMPAIO MELO ²
ENO DARCI SAATKAMP ³
RAFAEL SCATENA MARQUES ^{1,4}

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL ¹
FAEM – Departamento de Engenharia Rural
Pelotas/RS

Universidade Federal do Piauí – UFPI ²
Centro de Tecnologia
Teresina/PI

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM ³
CCR-Departamento de Engenharia Rural
Santa Maria/RS

ROGERS.PEREIRA@UFPEL.EDU.BR¹, LINEARDO@UFPI.EDU.BR², ENO.SAATKAMP@UFSM.BR³,
RAFAELSCATENAMARQUES@GMAIL.COM⁴

RESUMO – As Ciências Geodésicas estão e sempre estiveram na vanguarda da Tecnologia quando se consideram os seus métodos. Sensores imageadores, computadores de alto desempenho, tecnologia aeroespacial, e, em última instância as próprias definições dos sistemas de referência (por exemplo a definição da constante gravitacional universal) estão intimamente ligados à Geodésia e à Topografia. Todos estes elementos, mais a industrialização dos equipamentos gera uma dificuldade para o ensino destas componentes curriculares presentes nas mais diversas graduações: Engenharias, Geografia, Agronomia, etc. Em vista do alto custo de alguns desses equipamentos, o Brasil enfrenta um dilema claro: como desenvolver a tecnologia e o aprendizado da Topografia/Geodésia sem recair no alto custo de compra de Taqueômetros, Rastreadores, Níveis, etc. O objetivo deste trabalho é apresentar como algumas placas de desenvolvimento podem ser alternativas para o desenvolvimento, criação e compreensão dos equipamentos que são adotados nos levantamentos geodésicos/topográficos. Em especial, sensores baseados em Arduino são capazes de atender a algumas destas expectativas e contribuir na capacitação/treinamento para entusiastas e educadores no Brasil. Este trabalho revisa as formas de montagem e apresenta algumas das potencialidades da placa testadas pelos autores.

ABSTRACT – Geodesy and Surveying always have been in the vanguard when the subject is technology. Satellite sensors, high performance computing, aerospace technology, and the last one, just the definition of Geodetic Reference Systems (like the definition of G) are linked to Geodesy and Surveying works. All the elements presented are a big problem to face in many courses in the Brazil because the values involved when getting the tools for the apprenticeship. The high costs of purchase of Tacheometers, GNSS tracking equipment, drones minimize training capacity in some poor countries like Brazil. So, the dilemma to overcome is clear: how teach modern technologies without spent the necessary values. One possible solution could be use Arduino Systems to build didactic solutions. The goal of this paper is show how some development boards could be a choice to develop/create/understanding of operation surveying gadgets. All the solutions proposed are Arduino peripherals. This work reviews the ways of building and presents the main advantages of the boards tested by the authors.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem foco principal na apresentação de uma possível alternativa didática para compreensão dos princípios associados às técnicas de observação geodésicas no Brasil. Para tornar este material correlato ao evento, estruturou-se do seguinte modo, além desta introdução e das conclusões:

- REVISÃO E HISTÓRICO. Esta seção objetiva contextualizar como as placas tipo Arduino podem auxiliar no aprendizado das Ciências Geodésicas, considerando como referência projetos pedagógicos de cursos conhecidos no país. Os autores destacam a falta de referência indexadas nesta área e reiteram que as poucas encontradas tratam justamente apontam o novo cenário criado por estas novas ferramentas na pesquisa (e.g. CRESSEY, 2017).

- MATERIAIS E METODOLOGIA. Esta seção apresentará os esquemas de montagem testados pelos autores e avaliados pelos alunos que podem, com as considerações adequadas, ajudar na metodologia tradicional do ensino.

- RESULTADOS apresenta alguma discussão técnica em torno dos sensores, a eficácia didática e características observadas junto aos participantes do projeto.

2 REVISÃO, E IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO

2.1 O Ensino da Geodésia no Brasil

Já há algum tempo, no contexto do ensino da Topografia e das Ciências Geodésicas construiu-se um dilema claro: àqueles usuários que tem como escopo específico o levantamento: é mais útil o ensino da tecnologia ou o aprendizado da técnica em si? Para algumas áreas do conhecimento, promove-se o ensino do levantamento topográfico como se fosse uma notícia, o que reduz a Geodésia à utilização de programas de computador. Este limite não é exatamente claro, porque não há como reproduzir em sala de aula, por exemplo, o funcionamento eletrônico de um distanciômetro ou traduzir as observáveis de sistemas por satélites em coordenadas ou suas respectivas correções.

As Topografias são ministradas em um ou dois cursos de 4 créditos, cada, correspondentes a valores que variam de 60 a 140h de formação. São, geralmente, introdutórias para as componentes curriculares associadas aos levantamentos geodésicos. São exemplos destes casos, com acesso em 29/10/2024, os projetos pedagógicos cujos endereços eletrônicos são listados a seguir:

- a) <<<https://www.ufrgs.br/graduacaoigeo/engenharia-cartografica/>>>;
- b) <<<https://cartografica.ufpr.br/wp-content/uploads/2022/11/Projeto-Pedagogico-2022-CCECA.pdf>>>;
- c) <<https://www.ufpe.br/documents/39451/458018/PPC_3603_assinado.pdf/ef437413-e5f8-41ea-a778-bb8179924498>>;
- d) << <https://www.fct.unesp.br/#!/graduacao/engenharia-cartograf/grades-curriculares/>>>.

Quando os instrumentos associados não eram embarcados com qualquer eletrônica, todos os cálculos eram baseados em princípios óptico-mecânicos e eram compreendidos do início ao fim pelos estudantes e o funcionamento pleno da mecânica era explicado, ainda que genericamente, nos livros-texto (e.g. ESPARTEL et al., 1983, pp. 117-184; JORDAN, 1974, pp 215-273). Atualmente, não é possível conceber (e talvez nem faça parte) ensinar toda a eletrônica e princípios físicos associados aos medidores eletrônicos de distância (MEDs). Nestes termos, é difícil estabelecer onde termina a compreensão da eletrônica e começa a compreensão da Topografia. É complicado para os educadores conciliar, na pior das hipóteses, 60h de ensino da topografia com a física associada aos circuitos eletrônicos e princípios para a compreensão plena dos distanciômetros. O distanciamento do conteúdo para o instrumental também é percebido nas bibliografias posteriores aos anos 2000. Em Casaca et al. (2007), por exemplo, só metodologias são mencionadas ao longo da referência.

O mesmo raciocínio vale para o posicionamento GNSS (*Global Navigation Satellite System*): Embora o processamento dos dados seja conteúdo exclusivamente do posicionamento, a compreensão e transformação dos sinais envolvidos não parece ser. Com alguma garantia, é possível afirmar que mesmo dedicando-se um curso inteiro ao tema, talvez o graduando não reúna as competências necessárias para a compreensão plena da ferramenta. No Brasil, o material do Professor Galera Monico (MONICO, 2002) parece ser o pioneiro de uma série que tenta aprofundamento das técnicas de levantamento eletrônico na era pós Camil Gemael (décadas 1960/1970).

Assim, constroem-se os projetos pedagógicos dos cursos: alguns temas são reunidos por professores da área cujo conteúdo deveria refletir as competências necessárias para atuação em uma determinada área. As competências são validadas pelos conselhos de classe e fornecem a habilitação ao formado. É de longa data também a discussão sobre como cada formação gera diferentes atribuições, ou define as áreas de atuação de cada profissão.

É difícil dizer se o tema foi pacificado com a publicação da resolução 1048/2013 do CONFEA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, 2024), sobretudo em função da diversa legislação apensada ao documento no endereço eletrônico do conselho, com documentos que remontam à 1933 (<<https://www.confea.org.br/sites/default/files/antigos/cartilha_resolucao1048.pdf>>, Acesso em 29/10/2024).

Dentro das Engenharias não parece haver consenso claro sobre os limites das áreas de atuação, mesmo quando os cursos são claramente distintos: por exemplo, Agronomia e Geografia são cursos que podem ser considerados distintos - todavia, ambos são habilitados aos serviços topográficos. Encontram-se cursos muito distintos com habilitações similares, e cursos muito parecidos que não tem as mesmas habilitações - por exemplo, o Engenheiro Industrial tem como área de atuação Topografia e Geodésia (Ibidem).

É também nesse sentido que se confunde atualmente o ensino regular da Topografia e Geodésia com a Eletrônica. Verificando-se os programas de ensino, pode-se notar a inexistência de temas como controladoras, comunicação, transmissão/recepção de sinais. No entanto, notam-se programas similares entre si quando o tema é a matemática da Topografia (Transporte de ângulos, coordenadas, tratamento dos erros, etc.). Raciocínio equivalente é estabelecido para a Geodésia.

Para este momento, objetiva-se demonstrar que, em função da redução significativa dos custos de aquisição, as placas de desenvolvimento do tipo Arduino podem auxiliar na compreensão de algumas técnicas de observação topográficas e geodésicas, criando um vínculo de aprendizado mínimo de hardware.

Neste trabalho será demonstrado como alguns órgãos presentes nos aparelhos topográficos podem ser reproduzidos a partir da plataforma Arduino combinada com alguns componentes eletrônicos. Também serão apresentados links de vídeos que indicam que estas soluções já não são mais novidade no mercado e que o ensino/reprodução destas montagens pode auxiliar na compreensão das tecnologias adotadas por taqueômetros eletrônicos e receptores GNSS.

2.2 O Arduino

O Arduino é uma marca de placas de desenvolvimento com objetivo de facilitar o aprendizado de microcontroladores. O projeto nasceu no Instituto de Interação de Projetos Ivrea, no norte da Itália como uma ferramenta de prototipagem rápida para estudantes sem experiência em eletrônica ou programação (<<<https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>>>, acesso em 30/09/2024). As placas do tipo Arduino são relativamente mais baratas que outras plataformas microcontroladas e custam, em geral, menos do que de cinquenta dólares (Ibid.). Esta afirmação se torna mais evidente com o surgimento de placas chinesas que imitam o Arduino e utilizam o mesmo software (IDE - Ambiente de desenvolvimento Integrado, explicado mais adiante), que custam na faixa de cinco dólares americanos (<<https://pt.aliexpress.com/w/wholesale-arduinos-uno-r3.html?spm=a2g0o.tm1000014149.auto_suggest.1.af6d6f3dc177zE>>, acesso em 30/09/2024).

Considerando-se somente o Arduino, há diversas famílias: NANO, MKR, CLASSIC, MEGA, etc. Cada uma dessas famílias difere uma da outra pelo número de portas, tamanho e recursos disponíveis. Na família CLASSIC, destaca-se um modelo específico denominado ARDUINO UNO R3 (UNOR3). Uno, ou “um” em italiano foi o nome escolhido para marcar o lançamento do Arduino Software 1.0. É a primeira de uma série de placas com conexões do tipo USB (*Universal Serial Bus*) da marca. (Ibid.). Esta é a placa comumente disponibilizada na forma de réplica nas páginas de comércio eletrônico internacionais e encontrado por menos de cinco dólares, tal como mencionado no parágrafo anterior.

As placas tipo UNOR3 (originais e réplicas) são placas microcontroladoras baseadas no chipset ATMEGA328P, de 16 Mhz, com 14 portas digitais de entrada/saída, 6 portas analógicas de entrada, conexão USB (*Universal Serial Bus*) e pino de alimentação. Convém ainda mencionar o tipo construtivo dessas placas, que pode ser do tipo DIP (*Dual In Line Package*) ou SMD (*Surface-Mount Device*), conforme Fig. 1. A construção do tipo DIP permite a troca manual do microprocessador em vista de alguma falha ou dano elétrico sem a utilização de aparatos de solda ou ferramentas de solda. Por outro lado, ocupa mais espaço na placa. Experiências deste grupo não apontaram diferenças significativas de durabilidade entre placas DIP ou SMD. Ainda convém mencionar que a compra do chipset praticamente equivale o valor da placa inteira nova - preços verificados em 30/09/2024).

Figura 1 – Duas diferentes construções para o Arduino UNOR3. Chipsets ATMEGA328P SMD e DIP.

Fonte: Adaptado de <<<https://etechrobot.com/product/>>>. Acesso em 30/09/2023.

Em referência à indústria nacional é justo também mencionar placas de fabricação exclusivamente brasileira, como por exemplo as placas VESPA, WISDOM, ROCKY da empresa ROBOCORE (<<<https://www.roboCORE.net/originais-roboCORE>>>, Acesso em 30/09/2024). A mesma empresa ainda disponibiliza uma placa denominada BLACKBOARD UNOR3, que aparenta ser exatamente a UNOR3, em fabricação SMD, com suporte e venda nacionais.

Completamente desconectadas do Arduino, é necessário também arguir que há outras placas de desenvolvimento disponíveis no mercado que podem executar tarefas que serão apresentadas aqui. Apenas para citar alguns modelos e fabricantes, tem-se as placas ESP32, Raspberry, Jetson, etc. Cada uma tem preços, variantes, qualidades e preços intrínsecos.

3 MATERIAIS E METODOLOGIA

Nesta seção, apresentam-se a metodologia de montagem de alguns tipos testados.

3.1 Para Montagem de Medidores eletrônicos de distância (Meds)

De forma acadêmica, os autores devem lembrar que as distâncias passíveis de serem medidas com o arduíno estão reduzidas ao plano de observação. Para o uso topográfico, evidentemente, a associação com o ângulo vertical observado deve ser levada em conta.

Há vários medidores eletrônicos que podem ser utilizados nas placas do tipo Arduino. Aqui, serão apresentados o sensor ultrassônico HC-SR04 (R\$13,75-R\$21,22, em 30/09/2024), e o VL5310x (R\$ 36,00). O primeiro é um sensor baseado no tempo de emissão/recepção de ondas mecânicas, o segundo, baseado em medidas de diferença de fase entre pulsos emitidos e recebidos. A montagem destes dois medidores envolve somente aspectos de alimentação - pinos VCC, GND – e comunicação – TRIG, ECHO, no caso do sensor do HC-SR04, e SCL e SDL, no caso do interferômetro.

VCC (*Voltage Continuous Current ou Voltage Circuit Colector*- tensão de corrente contínua ou tensão de circuito no coletor (de elétrons)); e GND (*Ground*- terra ou referência). Na prática, em uma alimentação simples (não simétrica) de um circuito, VCC e GND correspondem, respectivamente, aos pinos ou à linha (de circuito) das tensões de alimentação elétrica dos polos positivo e negativo. Na realidade, o GND corresponde à tensão nula, ou de referência, seja numa alimentação simples, seja numa alimentação simétrica (nesta, haverá também tensão negativa, em relação ao GND).

Toda documentação vinculada a estes dois componentes pode ser facilmente encontrada em diversos locais na internet utilizando-se uma busca junto da palavra “datasheet”, como por exemplo, no quadro 1, na sequência,

Quadro 1 - Endereços da internet para a documentação dos distanciômetros.

HC-SR04	<< https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132204/ETC2/HCSR04.html >>, acesso em 01/10/2024.
VL5310x	<< https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=VL5310X&sField=4 >>, acesso 01/10/2024.

Fonte: Os autores (2025).

A documentação apontada no Quadro 1 aponta que os alcances destes distanciômetros só permitem o seu uso didático, uma vez que não superam os 4 metros.

Porém, podem ser muito importantes para a compreensão da técnica envolvida. Explica-se.

Apesar de toda a facilidade proporcionada pelo Arduino - a ligação se faz com apenas 4 conexões – o usuário é instigado a verificar o funcionamento de cada um dos elementos envolvidos. Por exemplo, algumas bibliotecas a serem carregadas pela IDE do Arduino para o funcionamento do sensor ultrassônico requerem informar a velocidade de propagação no meio. O bom aluno da Física informará de imediato 340 m/s e saberá que esta velocidade depende de vários fatores, como por exemplo, da densidade do ar, que por sua vez, está associada à temperatura. No caso deste sensor específico, ainda o usuário precisará compreender que uma das portas é responsável por emitir o sinal (*Trigger*, “acionamento”, “gatilho”), e outra por detectar a resposta (Echo, eco). O esquema das ligações pode ser desenvolvido e simulado na plataforma TinkerCad, da Autodesk, de forma gratuita para educadores e alunos. Este esquema é mostrado na Fig. 2. Substituindo-se, por exemplo, o medidor de distância por ondas mecânicas (ultrassom) apresentado, por um sensor lidar, os alunos das Ciências Geodésicas poderiam verificar e simular efeitos de refração atmosférica fazendo o sinal propagar por diferentes meios.

Figura 2 – Ligação do sensor ultrassônico ao Arduino e a um mostrador digital.

Fonte: Os autores (2025).

Para a montagem com o VL5310x, a proposta é idêntica à da Fig. 5.2.

3.2 Para a montagem de um sensor angular combinado com um distanciômetro e gravação de dados

Um medidor angular rudimentar e barato para Arduino pode ser desenvolvido com um potenciômetro, convertendo-se o valor lido pelo potenciômetro em medida angular.

O potenciômetro é um divisor resistivo variável, constituído basicamente por uma pista resistiva e três terminais: dois de alimentação, nos extremos, cuja resistência ôhmica nominal é fixa, e, o do meio, que funciona como um divisor de tensão, fornece a resposta do dispositivo, que será uma tensão elétrica entre VCC e GND, conforme a posição (ângulo) de giro do eixo do potenciômetro. A figura 3 ilustra sua constituição, e no caso dele ser linear (há os logarítmicos), apresenta-se o gráfico da resistência no terminal central em função da posição do cursor. Ou seja, na prática, uma vez alimentado eletricamente nos terminais 1 e 2, haverá uma tensão de saída no terminal cursor, que será proporcional à posição angular (de giro) em seu eixo.

Figura 3 – constituição e resposta do potenciômetro como sensor angular

Fonte: <https://arduinoocia.com.br/calculador-divisor-de-tensao-function> (2025) - Readequado pelos autores.

Quando a posição do eixo for de abertura máxima, tem-se o valor angular $\alpha_{\text{máx}}$ (ângulo máximo). Esse valor pode variar de um componente a outro, mas pode ser aferido. Assim, considerando-se a amplitude total $\alpha_{\text{máx}}$ do eixo do potenciômetro, o ângulo α a ler será dado por:

$$\alpha = (V_{\text{saída}}/V_{\text{CC}}) \alpha_{\text{máx}} \quad (1),$$

em que $V_{\text{saída}}$ é a leitura de tensão no terminal cursor do potenciômetro.

Considerando que a leitura de $V_{\text{saída}}$ analógica será convertida a um correspondente valor digital pelo microprocessador (no caso, o Arduino), a leitura digital (LD) executada pelo conversor A/D (analógico/Digital) será dada por:

$$LD = (V_{\text{saída}}/V_{\text{CC}}) 2^{nb} \quad (2),$$

em que nb é o número de bits do conversor A/D. No caso do Arduino, o conversor tem 10 bits, e, portanto, ter-se-á $(2^{10})=1024$ valores de leituras discretizados para o intervalo de amplitude de $\alpha_{\text{máx}}$. Geralmente os potenciômetros têm um ângulo de giro máximo do eixo de aproximadamente 270 graus ou pouco mais (alguns, até cerca de 300 graus). E

assim, a resolução do sensor angular implementado com potenciômetro e com Arduino é de aproximadamente $(270^\circ/1024 \text{ valores})=0,264^\circ$, ou próximo de $16'$ ($0^\circ15'49''$). No caso de ter $\alpha_{\text{máx}}=300$ graus, a resolução será de $0,293^\circ$ (aproximadamente $17,5'$). Embora a precisão não seja tão boa quanto um instrumento profissional específico (teodolito ou Estação Total), o princípio, entretanto, é válido (cabe lembrar que o principal objetivo do trabalho é fornecer/implementar alternativa didática para compreensão dos princípios associados às técnicas de observações na topografia e na Geodésia).

Na Figura 4, sugere-se utilização da mesma alimentação do Arduino ao protoboard para alimentar o potenciômetro. A leitura do potenciômetro ficou ligada à porta A1 do Arduino. A mesma figura apresenta a montagem de um display sem a I2C (detalhes na próxima seção) e com a I2C, com circuitos montados por dois grupos participantes do trabalho de regiões distintas do país.

Para a construção de um protótipo topográfico, poderiam ser combinadas duas construções do tipo apresentado nestes parágrafos: uma no plano horizontal, outra no plano vertical e os dados poderiam ser gravados num arquivo que provém da porta serial, mediante comandos específicos da interface - dependendo dos dados utilizados: *serial.print*, *lcd.print*. Os autores optaram por apresentar um código do funcionamento básico junto ao Quadro 4, na seção 3.5.

Figura 4 – Detalhes da Figura 2 com potenciômetro e circuito implementado.

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Para a visualização das informações em um display a partir da I2C

Outro aspecto que pode auxiliar pedagogicamente é apontar como as informações podem ser apresentadas em um mostrador (*Liquid Cristal Display*, LCD), ou em outra modalidade. A IDE do Arduino, sem qualquer módulo adicional disponibiliza um “monitor serial” na sua interface, que pode ser utilizado para receber, enviar ou monitorar informações da placa. Para não dispor do computador no projeto, a saída usual é a utilização dos chamados displays, ou seja, mostradores, de cristal líquido. Esses mostradores são dispositivos que usam cristais líquidos para gerar caracteres sobre uma superfície, polarizando a luz. Certamente, outros tantos trabalhos poderiam ser escritos por especialistas relacionando os diversos tipos e a construção destes equipamentos.

Aqui, o tema será recortado com foco no Arduino.

Para o Arduino, é fácil encontrar mostradores com 2 e 4 linhas, usualmente com 16 colunas. Cada coluna corresponde a um caractere que pode ser escrito. É evidente que, dispondo-se de mais linhas, maior número de informações pode ser apresentado. Os displays LCD 16x2 (16 colunas, 2 linhas) são controlados pelo chipset HD44780, que é disponibilizado por diversos fabricantes e que tem características similares ao original desenvolvido para calculadoras pela SHARP (KAWAMOTO, 2012).

Uma das dificuldades na conexão do Arduino ao LCD é a comunicação paralela dos 16 pinos da placa com cada uma das portas do Arduino. Neste caso, muitas portas do Arduino são utilizadas para o funcionamento do display. Para contornar o problema, os usuários vêm utilizando displays integrados a um outro circuito, denominado I2C (módulo I2C) que permite a utilização de somente 4 portas no Arduino: duas de alimentação e duas de comunicação, agora, serial. Nas Figs. 2 e 3, apresentadas anteriormente, são representados mostradores que estão conjugados ao I2C.

O módulo I2C (*inter-integrated circuit*) é um circuito capaz de gerenciar a comunicação serial com diversos dispositivos. I2C é um termo que está associado ao protocolo de comunicação I2C, que teve por objetivo construtivo justamente a simplificação da comunicação com diferentes tipos de periférico. Há apenas quatro pinos: SDA, responsável pelos dados, e SCL, responsável pela sincronização ou relógio, VCC e GND, tais como nos outros componentes, responsáveis pela alimentação da placa. Ainda, é importante lembrar que as conexões SDA e SCL somente funcionam nas portas A4 e A5, no caso do Arduino UNO R3.

Mostradores digitais com a I2C oferecem vantagem na ligação, porque basta ligar 4 pinos, em substituição aos 16, do display LCD original, quando não acoplado ao módulo. A desvantagem deste sistema é que o usuário precisa informar, no código da IDE qual é a porta utilizada para a comunicação. Códigos para a busca dessa porta são facilmente encontrados na internet, como por exemplo os apresentados nas Linhas 1 e 2 do Quadro 2, da sequência.

Quadro 2 - Endereços que contém o algoritmo de busca da porta I2C associada aos mostradores digitais.

1	<< https://portal.vidadesilicio.com.br/descobrimdo-o-endereco-i2c/ >>, acesso em 16/10/2024.
2	<< https://arduando.com.br/descobrimdo-o-endereco-i2c-de-perifericos-do-arduino/ >>, acesso 16/10/2024.

Fonte: Os autores (2025).

3.4 Para a montagem de um receptor GNSS e/ou Giroscópio

O Arduino em si não é o receptor GNSS. Mas ele poderá ler e apresentar a posição (coordenadas) e outras informações, a partir dos sinais GNSS recebidos, decodificados, e geradas por um módulo receptor GNSS a ele acoplado. No trabalho desenvolvido pela UFPel e pela UFPI, adotou-se a placa controlada pelos chipsets série SM800, mais especificamente o SM808, apresentado na Fig. 5. Deste ponto em diante, a placa controlada pelo SM808 será simplesmente chamada módulo SM808.

Similarmente às conexões com o módulo I2C, o módulo SM808 só precisa de duas portas de comunicação e duas de alimentação (neste particular, novamente VCC e GND) o que diminui significativamente a dificuldade de montagem.

Figura 5 – Arduino e placa SM808

Fonte: < <https://www.arduinoocia.com.br/tutorial-modulo-gsm-sim808-com-arduino/> > Acesso em 16/10/2024

O extrato das características deste módulo é extraído de < https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SIM808_Hardware+Design_V1.00.pdf>, com acesso em 16/10/2024:

O SM808 é uma placa desenvolvida pela SIMCom para o mercado global, com interface GNSS e GPRS (Comunicação via telefone sem fio) quadriband (quatro frequências GSM: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz), além da tradicional USB. Esta placa tem...

Na tabela 2 desta documentação (p. 12), há informações sobre o funcionamento do GNSS embarcado, que aponta para um receptor com taxa de rastreamento de 5 Hz, 22 canais, que rastreia o Código C/A.

Não há detalhamentos sobre a antena GNSS, o que gera um incentivo adicional para o aprendizado/montagem desta placa associada ao Arduino. Para comunicação, utilizou-se a biblioteca ADAFRUIT do Arduino, que por si só já apresenta documentação relativamente extensa.

Como o objetivo deste trabalho é a implementação de técnicas topográficas com o Arduino, adianta-se que com a ADAFRUIT, as mensagens legíveis, tanto na porta serial como no display correspondem ao protocolo NMEA (*National Marine Electronics Association*). O NMEA é um protocolo que tem características de transmissão e recepção bem conhecido dos usuários de sistemas GNSS e pode ser facilmente lido/interpretado/processado por vários programas e equipamentos. É importante mencionar que o NMEA apresenta além da hora de observação, latitude e longitude em graus e minutos decimais e atenção do usuário inicial deve ser dispensada nesse sentido.

Os dados obtidos da biblioteca podem ser, por exemplo, copiados do monitor serial do Arduino e plotados em Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) (<<https://www.youtube.com/watch?v=OmD0Whu0KH0&t=8s>>, acesso em 16/10/2024).

Não diretamente relacionado à Topografia, mas com a mesma biblioteca e mesmo módulo, é possível enviar os dados observados via dados móveis de internet para qualquer usuário que disponha de telefone com este protocolo. Para isso, é necessário a aquisição de um chip GSM e instalação na parte inferior da placa.

A solução apresentada no parágrafo anterior pode ser utilizada para diversas outras finalidades, como por exemplo o monitoramento de nível de barragens, rios, etc: distanciômetro e SM808 podem ser ligados ao Arduino para observar um determinado nível e a resposta pode ser encaminhada via telefonia móvel para o órgão ou pessoas interessadas.

Tanto para as aplicações GSM como para as aplicações GNSS, é necessária uma antena externa compatível com a respectiva aplicação. As antenas usualmente são comercializadas em conjunto com o módulo SM808.

Para a montagem do Giroscópio, basta a conexão na porta serial para a apresentação dos dados e a alimentação tal qual os demais sensores. Os giroscópios fornecem várias aplicações, pois nos fornecem acelerações que podem complementar funções de posição e otimizar dados de navegação, detectar variações de posição, dentre várias outras (FREITAS, 1983). Até pouco tempo atrás esses sensores eram de difícil aquisição, mas com a popularização do Arduino, tornou-se mais uma ferramenta de fácil acesso àqueles que buscam o entendimento dos fundamentos da Geodésia.

3.5 Exemplos para ligações e código

No Quadro 3, apresenta-se um esquema das principais conexões com o Arduino. No Quadro 4, fica consignado um exemplo de código para simulacro de Teodolito com leituras angulares com um único círculo horizontal.

Quadro 3 – Conexões dos periféricos e IDE

Periférico	Portas do Periférico	Portas do Arduino	Portas a serem informadas na IDE
Distanciômetro (Ultrassônico)	VCC, GND	VCC, GND	Não é informado
	Trig, Echo	Quaisquer	As mesmas da conexão no Arduino
Potenciômetro	VCC, GND	VCC, GND	Não é informado
	Pino Central	Quaisquer	A mesma da conexão no Arduino
SM808 (I2C)	VCC, GND	VCC, GND	Não é informado
	SDA, SCL	3,4	3,4
Display LCD (I2C)	VCC, GND	VCC, GND	Não é informado
	SDA, SCL	3,4	3,4
Giroscópio (I2C)	VCC, GND	VCC, GND	Não é informado
	SDA, SCL	3,4	3,4

Fonte: Os autores (2025).

Quadro 4 – Código para o simulacro de estação total

```
#include <LiquidCrystal.h> //Biblioteca para gerenciamento do mostrador digital
#include <Ultrasonic.h> //Biblioteca para o gerenciamento do sensor ultrassônico
//Declaração de variáveis do código:
//valordopot: valor do potenciômetro
//ang: transformação do valor do potenciômetro (o até 1023) em ângulo
//distancia: valor observado da distância para o distanciômetro
int valordopot, angulo;
int distancia;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Pinos utilizados para o mostrador digital (display)
//Pinos do distanciômetro ultrassônico:
Ultrasonic ultrasonic(6, 7);
//Início do programa-----
void setup()
//Inicializa o lcd{
  lcd.begin(16, 2); //Número de colunas e linhas do mostrador digital}
void loop() // Rotina de repetição
{ //leitura analógica do potenciômetro na porta A0
  valordopot=analogRead(A0);
  //leitura da distância nas portas 6 e 7 usando a biblioteca ultrasonic
  distancia = ultrasonic.read();
  //transofrmando a leitura do potenciômetro em ângulo, assumindo que a abertura do potenciômetro vale 260 graus
  //angulo= (float)leituraAD;
  angulo= (260*(float)leituraAD/1023+0.5);
  //-----
  //Mostrando no lcd
  //Limpa a tela
```

```

lcd.clear();
//Posiciona o cursor na coluna 3, linha 0;
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Dist(cm):");
lcd.print(distancia);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Angulo:");
lcd.print(angulo,DEC);
delay(200); }

```

Fonte: Os autores (2025).

4 RESULTADOS E RELAÇÃO COM A GEODÉSIA

Como este é um trabalho de revisão, com implementações básicas iniciais, possíveis resultados são os códigos utilizados na IDE para o controle dos periféricos. Por exemplo, o simulacro de estação total com o potenciômetro e o sensor ultrassônico funcionam com o código apresentado no Quadro 4, e exatamente conforme a Fig. 3. Naquele quadro, percebe-se a bem conhecida programação em C, de tal modo que o que vem na sequência das barras duplas indicam comentários, que os autores utilizaram para tentar explicar o funcionamento.

Ademais do número de estudantes que participou do grupo que construiu os experimentos (quatro) não outras informações quantitativas a serem apresentadas. Qualitativamente, foi possível perceber que os alunos passaram a visualizar com mais clareza os diversos erros associados, a citar aqui o problema da excentricidade entre os eixos principais dos equipamentos topográficos. A montagem da antena GNSS, ainda que só com o rastreamento do código e conexão com o display apontou que a verdadeira técnica não está na eletrônica, mas no ajustamento de observações, induzindo à importância dos conceitos. Devido a dificuldade dos fundamentos, aparentemente o giroscópio não revelou interesse em outras aplicações.

São raras as referências voltadas exclusivamente para a Geodésia no país, embora sejam encontrados diversos artigos e materiais relacionados a outras geociências. Aqui cita-se principalmente a criação e automação de estações meteorológicas remotas, ou monitoramento remoto de estruturas (e.g. OLIVEIRA et al., 2021), que se relacionam diretamente com a Topografia.

Certamente, não há como comparar as precisões dos equipamentos de uso profissional com os protótipos, conforme o Quadro 5, a seguir.

Quadro 5 – Características das montagens em Arduino

Montagem	Limitações	Precisão/Acurácia esperada	Observações	Aplicação
Distanciômetro do Arduino	Alcance máximo de 4 metros para o HC-SR04. Sensores por diferença de fase podem ser montados de modo idêntico às estações totais, com maior custo agregado.	Os desvios não foram melhores do que 1 cm para o HC-SR04.	A resolução depende da resolução da porta digital utilizada. Trata-se de um sinal de onda mecânica. A velocidade da onda deve ser conhecida no meio	Observação das distâncias
Sensor angular baseado em Arduino a partir de um potenciômetro	Para o potenciômetro, depende da resolução da porta utilizada para a leitura dos valores, em geral 10 bits, o que representa no máximo 1024 valores de ângulo. Ainda, o potenciômetro não permite a revolução completa no próprio eixo.	Não há como ser melhor do que uma parte da circunferência/1024 (aproximadamente 0,27°)	Há sensores angulares específicos que podem substituir os potenciômetros, com melhora significativa do potencial didático	Observação de ângulos
Receptor GNSS baseado em Arduino	Precisão restrita à capacidade do receptor GNSS (recebe e decodifica apenas o código aberto C/A).	Precisão equivalente ao rastreamento por código (geralmente metros)	Útil para sistemas embarcados. Sacrifício da peça é pouco oneroso, tornando útil para especificidades (e.g. bóias meteorológicas)	Observação de Posições

Fonte: Os autores (2025).

À guisa de referência, os equipamentos topográficos fornecem precisão angular da ordem do segundo (1", 3" 5", 7") e da ordem de alguns milímetros mais uma parte relativa para os distanciômetros (1 mm + 2 PPM, 2 mm + 5 PPM, ou valores desta magnitude). Os receptores de sinais GNSS utilizados no cadastro, com cuidado no processamento, podem chegar a alguns centímetros de precisão na planimetria e na casa do decímetro para a altimetria. Como manifestado no Quadro 5, os sistemas em Arduino fornecem a vantagem do sacrifício (perda dos sensores), o que pode ser útil inclusive profissionalmente.

A eficiência didática, tal como já manifestado, só pode ser medida qualitativamente: garante que os interessados compreendam, pelo menos, a metodologia de comunicação, alimentação e funcionamento dos sensores, quais sejam, com o usuário. Para os participantes do grupo, esta característica foi percebida de modo bastante claro e redundante. As dificuldades encontradas normalmente estão associadas à implementação do código, mas dificilmente são notadas na

montagem. Erros de observação encontrados estão vinculados principalmente à falta de definição na origem, tanto da contagem dos ângulos, como na observação das distancias, conforme o esperado, em vista da fabricação dos dispositivos utilizados - os padrões de fabricação indicam diferenças entre as séries.

Particularmente no caso da placa SM808 e a antena, cabe registrar que a placa simplesmente reproduz em arquivo texto o padrão NMEA, que pode ser lido mediante a porta serial e/ou mostrador digital. A placa não é capaz de aplicar qualquer tipo de correção, embora isso possa ser programado via interface típica do Arduino, uma vez que o grupo é capaz também de receber e transmitir informações via telefone, internet, ou alguns protocolos específicos sem fio (e.g. Bluetooth). Naturalmente, as precisões obtidas são aquelas do código C/A.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho descreveu os periféricos necessários para a montagem de distanciômetros, medidores angulares, receptores GNSS e sistemas de navegação inercial em placa Arduino para aplicações pedagógicas e de desenvolvimento.

Para a construção de cada um dos órgãos envolvidos, não se despendeu mais do que R\$ 20,00, exceto o módulo SM808, que à época custou por volta de R\$ 150,00. Os valores habilitam o Arduino e acessórios como uma das principais ferramentas associadas ao aprendizado das tecnologias utilizadas no levantamento topográfico.

Não foi mencionado, mas o Arduino ainda é capaz de controlar uma série de outros dispositivos que podem ser combinados para aplicações não necessariamente geodésicas. Por exemplo, o HC-SR04 associado ao SM808 pode ser utilizado como um marégrafo com telemetria e ainda, com a capacidade enviar mensagens à uma população que está em uma determinada área com potencial de alagamento. Este tipo de dispositivo, de baixo custo, poderia ter sido utilizado pelas prefeituras para minimizar os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Os distanciômetros apresentados tem alcance máximo de 4 m. Podem, ainda, ser substituídos por outros de alcance maior sem nenhum prejuízo dos códigos e ligação apresentados aqui, com ressalvas à alimentação do dispositivo, que eventualmente pode requerer maior tensão do que os 5V fornecidos pelo Arduino Uno utilizado neste trabalho. Capazes de funcionar com a mesma tensão do Arduino (5 V), há, por exemplo, os sensores Lidar Tfluna (mede até 8m), o Lidar Benewake TF01 mini (mede até 12 m), e o TF02-pro (mede até 40m). Entretanto, o custo destes aumenta exponencialmente (na ordem de centenas de reais).

Adaptou-se um potenciômetro como sensor angular. O ideal seria um medidor angular de fato, para melhor precisão. Na UFPel e na UFPI, resultados semelhantes estão sendo obtidos com um motor de passo. Para o desenvolvimento de tecnologias, todavia, podem ser adquiridos medidores angulares, tais como o SCA60C. Não foi possível efetivar o teste deste componente em tempo hábil.

Como contribuição deste texto, registra-se as potencialidades do SM808, com capacidades GNSS, *Wi-fi* e *Bluetooth*. Com esta placa são possíveis montagens de pequenos telefones, computadores ou até rastreadores de veículos, ou de qualquer outro objeto ou ser. A SM808 pode ser alimentada por conjunto de 6 pilhas de 1,5V ou uma bateria de 9V, ou outro sistema de alimentação com tensão igual, que maximizam muito o seu potencial. Por último, o GY521 pode ser utilizado para medir ângulos, distâncias, ou movimento, além da própria navegação inercial.

6 REFERÊNCIAS

CASACA, J; MATOS, J. BAILO, M.; Topografia Geral, 2007. São Paulo: LTC, 2007.

CRESSEY, D. The DIY electronics transforming research. *Nature* **544**, 125–126 (2017). <https://doi.org/10.1038/544125a>

CORREIA DE FREITAS, S.R.C. Posicionadores Inerciais. Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. UFPR. Curitiba: 1980. Dissertação de Mestrado. 185 p

ESPARTEL, L.; LÜDERITZ, J.; SARRAZIN, O.; OBERBECK, H.; HÖFER, M. Manual de Topografia e Caderneta de Campo. Porto Alegre: Editora Globo S.A., 1983.

KAWAMOTO, H. The history of liquid-crystal display and its industry. 2012 Third IEEE HISTory of ELectro-technology CONference (HISTELCON), Pavia, Italy, 2012, pp. 1-6, doi: 10.1109/HISTELCON.2012.6487587. keywords: {Liquid crystal displays; Industries; Liquid crystals; Glass; TV; Thin film transistors; IP networks; Active Matrix; Fluorinated Liquid-Crystals; Heilmeyer; Helfrich; IPS; Sharp; TN Mode},

JORDAN, W. Tratado General de Topografia. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1974.

MONICO, J.F.G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS. Presidente Prudente: Editora da UNESP. 2002. 287p.

OLIVEIRA G. H.; CORDEIRO, C. A.; ÁVILA, A. M.; CYRIACO, I. G.; SANTOS, D.M.; Alert prototype for landslideforrisk areas using the Arduino platform. *International Journal of Geoscience, Engineering and Technology*. V.4, Nº 1, 2021. pp.64-72